

ЭКОНОМИКА

УДК 332.145:332.05

**КАТЕГОРИАЛЬНО-ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА**

© 2024. А. Ю. Алябьева

В данной работе проводится анализ подходов отечественных и зарубежных исследователей к определению понятия «потенциал» не только как междисциплинарной, но и экономической категории. Полагаясь на вводные положения сформированной теоретической базы, выявлено, что наиболее объёмным понятием, которым оперирует научное сообщество в отношении региона, является социально-экономический потенциал. Определяя его содержательное наполнение, особое внимание уделялось промышленному потенциалу, который, как выяснилось, не настолько широко популяризирован в экономической литературе. Кроме этого, в статье представлено авторское истолкование категории «потенциал», а также даны дефиниции понятий «промышленный потенциал» на уровне региона (с уточнением его структурных элементов), отрасли, предприятия.

Ключевые слова: потенциал; социально-экономический потенциал; способности; ресурсы; возможности; промышленный потенциал; регион; отрасль; предприятие.

Постановка проблемы. В сформировавшихся на текущий момент времени непростых условиях функционирования на повестку дня выходит достаточно острая проблема планомерности независимого развития регионов в пределах интегрированного социально-экономического пространства. Своеобразным блокатором выступает ряд повсеместных преобразований, затрудняющих мониторинг и оценку активности социально-экономических процессов в силу их неритмичной и амплитудной изменчивости. Масштабность и объёмность таких течений на уровне отдельного государства предельно широки для объективного представления и детального анализа перспектив его развития, чего нельзя сказать о конкретном регионе или же территории.

Определение корректного вектора перспективного развития и составление единого плана совершенствования региона как системной единицы экономики страны не представляется возможным рассматривать без оценки его потенциала. Особенно важно здесь принимать во внимание оказываемое давление со стороны всевозможных обстоятельственных факторов, начиная с ресурсообеспечения и уникальности территориального расположения вплоть до производственно-технических и инвестиционно-инновационных возможностей. Это, в свою очередь, позволит учесть ряд негативных проявлений, нивелировать их воздействие и создать благоприятные условия для эффективного координирования и комплексного управления потенциалом региона.

Актуальность темы исследования. Целесообразность выработки и существенность развития совокупного потенциала региона предопределяется разноплановым характером следствий его реализации, которые, так или иначе,

воздействуют на ряд примыкающих профилей деятельности, в частности на сферу производства. Следует обозначить, что потенциал преобразования реального сектора, раскрывающегося как материальное ядро региональной и национальной экономики, в общем является достаточно непростым и многомерным понятием, опорой которому служит промышленный потенциал, первооснова модифицирования промышленных видов экономической деятельности и иницирующий базис сведенного воедино инструментально-методического обеспечения развития экономики региона.

Анализ последних исследований и публикаций. Осмыслению ключевых положений теоретического обоснования и определения сущности потенциала как экономической категории посвящено огромное количество трудов учёных-экономистов: А. Н. Бережного [7], А. И. Бостановой [9], А. С. Сеиткуловой, Э. Т. Каримова [21], П. О. Неседова, Н. В. Спешиловой [23], И. А. Стреблянской [24], Е. Ю. Гомана и др.

При этом особое место занимает поэтапно пополняющаяся научная база теоретико-методических и практических аспектов формирования и совершенствования экономического и промышленного потенциалов, которые нашли отражение в научных публикациях следующих авторов: А. Г. Зиновьева [13], Е. В. Щербаковой [25], Е. Н. Кадышева, Н. Н. Петрова [14], Д. Р. Баевой, О. П. Зайцевой [5] и т.д.

Выделение нерешённых проблем. Несмотря на достаточную заинтересованность со стороны представителей научного сообщества по отношению к данной проблематике, категория «промышленный потенциал», особенно в сравнении с прочими равными, остаётся недостаточно изученной, что и предопределило актуальность и цель работы.

Цель исследования состоит в анализе научных подходов к формированию категориально-понятийного аппарата промышленного потенциала региона.

Результаты исследования. На сегодняшний день термин «потенциал», весьма распространённый в специализированной литературе не только как общенаучная, но и экономическая категория, уже не представляется чем-то новым. Вышеотмеченным понятием активно оперирует ряд отечественных и зарубежных теоретиков и практиков многогранных областей науки и деятельности (философия, экономика, психология, педагогика, социология, биология, физика и прочие). Такое внимание, с одной стороны, в значительной степени расширяет имеющийся научно-теоретический фундамент, однако, в то же время, диссонирует мнения исследователей относительно содержательной нагрузки рассматриваемой лексической единицы.

В научном обороте возникновение понятия «потенциал» обуславливается развитием философии Аристотеля, который ядром онтологического прогрессирования считал акт и скрытые силы [17; 20]. В последующем вопрос сопоставления потенциального и действительного с разных позиций поднимали в своих трудах такие философы, как F. Engels, G. W. F. Hegel, I. Kant, P. S. Laplace, G. W. Leibniz, D. K. Lewis.

В ключе социологической направленности дискуссии вокруг осмысления значения потенциала строятся за счёт множественности идейных выражений следующих исследователей: С. D. Ryff (1998 г.), М. Т. Мафигов (2002 г.), Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин (2007 г.), A. L. Duckworth (2007 г.), F. Cunda, S. M. Schennach (2010 г.), М. А. Нугаев (2011 г.), Е. В. Каргаполова (2012 г.), Т. Kautz, J. J. Heckman, R. Diris, B. T. Weel, L. Borghans (2014 г.), А. И. Турчинов (2016 г.), S. J. Klees (2016 г.), Л. А. Беляева (2018 г.), Н. В. Латова (2019 г.), Н. Е. Тихонова (2020 г.).

Обобщённый же смысловой вес потенциала (от лат. *potentia* – сила) [12, с. 789] раскрывается в логическом словаре-справочнике [15, с. 463], толковом словаре русского языка [8, с. 941], словаре иностранных слов современного русского языка [22, с. 526], а также социоэкономическом словаре [19, с. 384], где он представляется через единство возможностей, источников и ресурсов, доступных при необходимости к использованию для достижения целей, решения задач и осуществления планов.

Интерпретирование потенциала как экономической категории всё больше масштабируется благодаря пулу полиаспектных теоретических изысканий отечественных и зарубежных учёных-экономистов. При этом стоит отметить, что трактовки рассматриваемого понятия хоть и имеют частичные сходства, однако являются нетождественными между собой в силу разности широты уровневого охвата.

Понятие «экономический потенциал» относительно государственных границ появилось благодаря научным поискам С. Г. Струмилина («К вопросу об изменении народного благосостояния», 1954 г.), которое определялось им как некое мерило экономической состоятельности и обеспеченности общества.

Инициатором выделения и обособленного изучения экономического потенциала на уровне хозяйствующего субъекта стал Р. А. Белоусов, который понимал под ним способность адаптированного овладения и приспособления народного богатства к следованию цели удовлетворения наиболее значимых социальных интересов [6].

Популяризация анализируемой категории в научной среде влечёт за собой пополнение теоретического базиса авторскими трактовками не только применительно к экономическому, но и трудовому, производственному, инновационному, технико-технологическому, военному, финансовому, инвестиционному, природно-ресурсному, информационному, транзитному, экспортному и иным потенциалам. Помимо уровневой дифференцированности (предприятие, отрасль, регион, государство), толкования разграничиваются и своим подходом к разъяснению сущности исследуемого понятия (через возможности, способности, ресурсы). Так, плюрализм трактовок категории «потенциал» в экономической литературе можно синтезировать по вышеописанным критериям и представить в обобщённом виде (табл. 1).

Таблица 1

Интерпретирование категории «потенциал» в экономической литературе

Проводимая аналогия	Обширность толкования	Хронологическая цепочка авторских трактовок
1	2	3
отождествление с множеством возможностей	государственный уровень	Горбунов В. Н., Богданов С. А. (2009 г.); Викулов С. Ф., Хрусталёв Е. Ю. (2013 г.); Кочнев А. В. (2013 г.); Пантелеев А. А., Чалая Ю. Ю., Байболотова Р. Ш. (2015 г.); Исабейли А. Р. (2017 г.); Кефели И. Ф., Мальмберг С. А. (2019 г.); Назарчук А. В. (2021 г.); Сафронова Е. С. (2020 г.); Свидилов Ю. В. (2023 г.); Селюков М. В., Шалыгина Н. П. (2024 г.)
	региональный уровень	Мингалева Ж. А., Максименко И. И. (2010 г.); Шевцов В. В. (2011 г.); Ларионов А. О. (2015 г.); Сазонова А. С., Филиппова Л. Б., Филиппов Р. А. (2017 г.); Геврасёва А. П. (2018 г.)
	отраслевой уровень	Кулакин Г. К. (2004 г.); Семишин Е. В., Старцева О. А., Брыкля О. А., Шалимов Д. В. (2008 г.); Щербаков В. Н., Халидов Р. А. (2012 г.); Нецымайло А. В. (2015 г.); Шихова О. А., Бутенина Я. М. (2015 г.); Юрова М. П. (2023 г.)
	уровень предприятия	Коломейцева М. А. (2007 г.); Шамина Л. К. (2007 г.); Суходоева Л. Ф. (2007 г.); Пархомчук М. А. (2008 г.);

Окончание табл. 1

1	2	3
		Зурин М. В. (2013 г.); Куксова И. В. (2015 г.); Гончаров В. Н., Шовкопляс А. Ш., Шовкопляс О. А. (2016 г.); Лазарев В. Н., Пирогова Е. В., Кангро М. В. (2017 г.)
приравнение к совокупности способностей	государственный уровень	Пусько В. С. (2013 г.); Тхабит А. Ф. (2016 г.); Саралинова Д. С., Дохильгова Д. М., Аслаханова С. А., Бексултанова А. И. (2018 г.)
	региональный уровень	Гамидов Г. С. (2000 г.); Мироедов А. А. (2003 г.); Шимов В. Н. (2003 г.); Ковешникова Е. В., Щепина И. Н. (2006 г.); Полутин С. В., Седлецкий А. В. (2010 г.); Демидько Е. В., Гоман Е. Ю. (2011 г.); Никифоров М. Ю., Рыбаков Л. Н., Асмус О. В. (2012 г.); Егорова С. Е., Кулакова Н. Г. (2014 г.); Николаев М. А., Махотаева М. Ю. (2017 г.); Палкина М. В., Чебыкин И. А. (2021 г.)
приравнение к совокупности способностей	отраслевой уровень	Сидоренко М. М. (2009 г.); Ультан С. И., Роговская Н. Ю. (2012 г.); Байгот Л. (2016 г.); Хицкова Д. В. (2017 г.); Козлов В. Д., Палицына Д. В. (2022 г.)
	уровень предприятия	Грошев И. В., Уланова Е. М. (2005 г.); Горбунов В. Н., Богданов С. А. (2009 г.); Самогородская М. И., Кириенко О. А. (2010 г.)
сопоставление с комбинацией требующихся ресурсов	государственный уровень	Коваленко А. Т., Батьковский М. А., Хрусталева Е. Ю. (2005 г.); Прикладова А. А. (2015 г.); Соловьева Ю. В. (2017 г.); Свидилов Ю. В. (2023 г.)
	региональный уровень	Полтавченко Г. С. (2002 г.); Булгакова Л. Н. (2004 г.); Ершов Ю. М. (2008 г.); Викулова Е. Ю. (2011 г.); Корнилов Д. А., Беляев О. Г. (2012 г.); Суходоев Д. В. (2013 г.); Тарлавский В. И. (2014 г.); Пономарева О. Н. (2014 г.); Пшунетлев А. А. (2014 г.); Ахунов Р. Р. (2015 г.); Екимова К. В., Савельева И. П., Федина Е. В. (2016 г.)
	отраслевой уровень	Булгакова Л. Н., Маккаева Р. С.-А. (2008 г.); Штеле Е. А. (2009 г.); Дешевых А. А., Глазко В. И., Косовский Г. Ю. (2017 г.); Нехороших И. Н., Михайлов О. В. (2022 г.)
	уровень предприятия	Абалкин Л. И. (1987 г.); Коломейцева М. А. (2007 г.); Лукинов И. И. (2011 г.); Миронова В. С. (2012 г.); Арзамасова О. В. (2016 г.); Тудораки О. П., Шевцова Н. В. (2022 г.)

Источник: составлено автором на основе изучения научных публикаций

Структурно-упорядоченное представление частных истолкований экономической категории «потенциал» ярко демонстрирует их вариабельность. Прежде всего, речь идёт о всеохватности анализируемого понятия и его разноуровневого сущностного выражения: государство – возможности, регион – способности / ресурсы, отрасль – возможности / способности, предприятие – возможности / ресурсы.

Таким образом, основываясь на развёрнутом обзоре субъективных интерпретаций отечественных и зарубежных исследователей-экономистов, *под потенциалом следует понимать консолидирование продуцированных способностей, наличествующих и привлекаемых ресурсов, а также предполагаемых возможностей, взаимодополнение которых позволит достичь намеченных общих экономических и социальных целей.*

Подробный разбор всей численности научных публикаций по раскрываемому вопросу показал, что наиболее широким и ёмким понятием, используемым относительно обозначения резервов и горизонта развития во взаимосвязи с фактором территориальной идентичности, является социально-экономический потенциал региона (СЭПР), отчасти более лаконичным, но не менее ходовым выступает же экономический потенциал (ЭПР).

Любому региону свойственен изначально заложенный и впоследствии дополненный набор комплексно сочетаемых воспроизводственных ресурсов, пропорциональность которых демонстрирует качественную корреляцию между такими компонентами. Эти соразмерности главным образом отображают составную уравновешенность, а в подкреплении с динамичностью служат базой для установления перспектив развития социально-экономической системы региона. При этом асимметричность адаптации и поступательности совершенствования становится реальным основанием появления разноаспектных воспроизводственных дисбалансов, тормозящих социально-экономическое развитие как таковое [9]. В связи с этим актуализируется не только проблема выявления внутренних резервов развития конкретной территории и, как следствие, оценки социально-экономического потенциала региона, но и вопрос теоретического обоснования его содержательного и функционального наполнения.

Вопреки достаточной масштабности представления социально-экономического и экономического потенциалов региона в научной литературе, по мере необходимости дополняется не только их понятийно-категориальный аппарат, но и уточняются включаемые в них структурные элементы. Так, универсальными составными частями оказались трудовой (кадровый), производственно-технологический (производственный, хозяйственный), финансовый, социальный (потенциал социальной сферы), ресурсно-сырьевой (природный) потенциалы. В частном же порядке авторами дополнялась эта компонентная база:

Л. А. Гочияева, М. Я. Кубанова, Р. И. Клинецвич, А. П. Мукова в структуре ЭПР выделяют геополитический и духовный потенциалы [10, с. 58];

А. С. Сеиткулова и Э. Т. Каримов подчёркивают целесообразность изучения инфраструктурного, интеллектуального, инновационного и инвестиционного потенциалов как структурных элементов ЭПР [21, с. 45];

М. Н. Кондратьева, Т. Н. Рогова, Е. В. Баландина, среди прочих, акцентируют внимание на инвестиционном, инновационном и рыночном факторах оценки экономического потенциала региона [16, с. 272];

А. Г. Зиновьев отбирает ещё и потребительский, институциональный, инфраструктурный, информационный и научно-технический потенциалы как системные составляющие СЭПР [13, с. 172];

Е. В. Щербакова, представляя параметрическое описание экономического потенциала на различных уровнях функционирования (от микро- до макроуровня), в рамках ЭПР (мезоуровень) выделяет внутренне-экономический, рыночный, управленческий и образовательный потенциалы [25, с. 428];

Р. М. Давлетшин характеризует социально-экономический потенциал региона через призму иерархичности выводимых его звеньев: 1-й порядок – социальный, экономический и деятельностный потенциалы; 2-й порядок – детальное выражение потенциалов 1-го ранга, где в отношении ЭПР, помимо выделенных ранее, обособляется ещё бюджетный и экспортно-импортный потенциалы [11, с. 148].

Таким образом, сопоставив между собой воззрения исследователей по поводу структурного содержания социально-экономического потенциала региона, уместно будет представить его состав через координацию следующих элементов: промышленного, социально-трудового, природно-ресурсного, бюджетно-финансового, экспортно-импортного и инвестиционно-инновационного потенциалов.

Промышленный потенциал, являясь одним из выдвигаемых составных звеньев СЭПР, занимает центральное место в совокупном развитии региона. Само понятие

«промышленный потенциал» не настолько широко распространено в научной литературе, помимо этого нередки случаи установления тождества с производственным потенциалом. Данная проблема остаётся нерешённой до сих пор, требуя дополнительных пояснений и рассмотрения вопроса с точки зрения адекватности и аргументированности обособления такой экономической категории.

Полученные результаты исследования трудов отечественных и зарубежных представителей научного сообщества свидетельствуют о том, что на сегодняшний день продолжают поиски и предпринимаются попытки теоретического обоснования дефиниции «промышленный потенциал», в связи с чем не сложилось единого подхода к его истолкованию. Асинхронность мнений, в первую очередь, состоит в том, что ряд учёных-экономистов трактуют промышленный потенциал региона как кумулятивную способность предприятий к обеспечению выпуска и реализации конкурентоспособной продукции на правах взаимной выгоды. Иные же, со своей стороны, определяют его через объединённую параметрическую оценку абсолютной ресурсной производительности компаний с учётом факторов рационализации их деятельности и координированного взаимодействия между ними.

Основываясь на вышеизложенных рассуждениях, стоит отметить, что *под промышленным потенциалом региона понимается гибридность фактических способностей и допустимых возможностей территориально зависимого промышленного комплекса к обеспечению своего эффективного производственно-экономического функционирования при условии рациональности пользования ресурсными резервами.*

Выдвинув авторский подход к трактованию экономической категории «промышленный потенциал региона», важно ещё и выявить наполняющие его составные элементы, а также обозначить его место в структуре социально-экономического потенциала региона (рис. 1).

Таким образом, исходя из представленного на рисунке 1 схематичного отражения компонентного наполнения промышленного потенциала региона, стоит отметить следующее.

Во-первых, формирование и развитие социально-экономического потенциала региона можно выразить через взаимно перекликающуюся триаду характерных ему звеньев (способности – С, ресурсы – Р, возможности – В) и соответствующие им временные точки соприкосновения (прошлое – П, настоящее – Н, будущее – Б).

На начальном этапе происходит укомплектование специфичных черт региона, т.е. идентификация его реальных способностей. С течением времени выявленные особенности требуют поиска вспомогательных источников, ресурсных накоплений, расходование которых катализирует социально-экономического развития региона. Благодаря этому установленные способности в прошлом плавно перетекают в ресурсное состояние текущего периода, при этом такого рода преобразования не обрывают их взаимосвязь друг с другом. Дополнением к укрепившимся способностям и существующей ресурсной базе станут перспективные возможности региона в будущих периодах, что обусловит пропорциональность СЭПР и послужит аргументом включения такого трёхступенчатого единства в его состав.

Во-вторых, многоступенчатость и полиаспектность связей как между потенциалами, так и ресурсов внутри них, обуславливают отражённую на рисунке 1 иерархичность системы социально-экономического развития региона.

Так, к первому рангу относится сам социально-экономический потенциал региона, определённый выведенным соотношением С-Р-В через временную призму П-

Н-Б. Второй ранг составляют уже структурные части СЭПР, так называемые внутренние потенциалы или субпотенциалы (промышленный, природно-ресурсный, инвестиционно-инновационный и прочие). Третьим рангом выступает некий набор индивидуальных ресурсов, подобранный применительно к каждому отдельному потенциалу второго уровня. Четвёртым же рангом могут послужить укомплектованные по некоторым количественным и качественным характеристикам факторы, обуславливающие наращивание и поддерживающие развитие сил третьей ступени.

Рис. 1. Структурное содержание промышленного потенциала как ключевого элемента социально-экономического потенциала региона (авторская разработка)

Наконец, вышеописанное ранговое дробление не дисгармонирует связь элементов между собой, а является лишь подтверждением взаимодополнения каждого из потенциалов и фактом исключения допустимости автономного существования таких составляющих вне системы.

Промышленный потенциал региона, выступая фундаментальной частью социально-экономического потенциала, складывается из трудовых, материально-

технических, территориально-инфраструктурных и финансовых ресурсов. Упомянутые прежде составные единицы должны быть ориентированы на расширение границ внутренних резервов, которое выражается в оптимизации способностей, поиске ресурсных альтернатив и концентрировании на территориальных возможностях. Такая аккумуляция и приумножение сил может проследиваться не исключительно в масштабах регионального функционирования, но также применительно к отраслевому уровню и отдельным хозяйствующим субъектам, в связи с чем целесообразно дать разъяснения относительно содержательной нагрузки следующих категорий:

промышленный потенциал отрасли – это агрегированная способность сортированных по отраслевой принадлежности предприятий в единстве с их логически выстроенной и рациональной ресурсной деятельностью обеспечивать реализацию конкурентоспособной продукции на рынке;

промышленный потенциал предприятия – это собирательные возможности хозяйствующего субъекта к созданию более конкурентоспособного продукта и построению эффективной системы его сбыта при фактически сложившихся условиях функционирования и заданном объёме ресурсного расходования.

Итак, можно синтезировать выведенные ранее теоретические положения и системно представить разноуровневые производные от категории «промышленный потенциал», отразив их на рис. 2.

Рис. 2. Матрица исходных понятий производной «промышленный потенциал»
(авторская разработка)

Выводы. В ходе исследования выявлено, что на сегодняшний день сформировался достаточно широкий базис из множественности разноаспектных воззрений учёных-экономистов по отношению к трактованию категории «потенциал». Промышленный же потенциал, представляющийся неким структурным элементом социально-экономического потенциала региона (СЭПР) как всеобъемлющей характеристики перспективности его развития, оказался не настолько обиходным понятием в научной литературе. В связи с этим было обозначено авторское интерпретирование категорий «потенциал» в общем виде и «промышленный потенциал» заданных по уровневой дифференцированности ветвей (регион, отрасль,

предприятие), установление которых служит весомым аргументом к сепарированию такого среди прочих потенциалов и актуальности будущих теоретических изысканий по данной проблематике.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении состоят в углублённом анализе и детальном рассмотрении содержательно-структурного наполнения промышленного потенциала региона / отрасли / предприятия, а также в идентификации и укомплектовании соответствующих качественно-количественных параметров для его последующей оценки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Corsini, F. Industrial symbiosis as a business strategy for the circular economy: identifying regional firms' profiles and barriers to their adoption [Text] / F. Corsini, C. De Bernardi, & M. Frey // *Journal of Environmental Planning and Management*. – 2023. – № 67 (5). – P. 1148-1168.
2. Malik, A. Industrial revolution and environmental sustainability: an analytical interpretation of research constituents in Industry 4.0 [Text] / A. Malik, S. Sharma, I. Batra, C. Sharma, M. S. Kaswan, J. A. Garza-Reyes // *International Journal of Lean Six Sigma*. – 2024. – Vol. 15. – № 1. – P. 22-49.
3. Raihan, A. A review of the potential opportunities and challenges of the digital economy for sustainability [Text] / A. Raihan // *Innovation and Green Development*. – 2024. – № 3 (4). – P. 1-12.
4. Tripl, M. Rethinking regional economic resilience: Preconditions and processes shaping transformative resilience [Text] / M. Tripl, S. Fastenrath, A. Isaksen // *European Urban and Regional Studies*. – 2023. – № 31 (1). – P. 1-15.
5. Баетова, Д. Р. Финансовые показатели в оценке промышленного потенциала региона [Текст] / Д. Р. Баетова, О. П. Зайцева // *Фундаментальные исследования*. – 2023. – № 7. – С. 13-18.
6. Белоусов, Р. А. Рост экономического потенциала [Текст] / Р. А. Белоусов. – М.: Экономика, 1971. – 55 с.
7. Бережной, А. Н. Потенциал экономики региона: проблематика терминологии [Текст] / А. Н. Бережной // *Социально-экономические явления и процессы*. – 2015. – № 5. – С. 7-14.
8. Большой толковый словарь русского языка [Текст] / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: «Норинт», 2000. – 1535 с.
9. Бостанова, А. И. Формирование социально-экономического потенциала региона [Текст] / А. И. Бостанова // *УЭКС*. – 2012. – № 6 (42). – С. 34-57.
10. Гочияева, Л. А. Экономический потенциал региона: понятие и его состав [Текст] / Л. А. Гочияева, М. Я. Кубанова, Р. И. Клинецвич, А. П. Мукова // *Альманах «Крым»*. – 2022. – № 29. – С. 56-60.
11. Давлетшин, Р. М. Система элементов социально-экономического потенциала региона [Текст] / Р. М. Давлетшин // *ВЭПС*. – 2010. – № 3. – С. 146-150.
12. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов [Текст] / И. Х. Дворецкий [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Русский язык», 1976. – 1096 с.
13. Зиновьев, А. Г. Оценка социально-экономического потенциала региона [Текст] / А. Г. Зиновьев // *Экономика и социум*. – 2014. – № 2-2 (11). – С. 171-175.
14. Кадышев, Е. Н. Оценка промышленного потенциала региона [Текст] / Е. Н. Кадышев, Н. Н. Петров // *РППЭ*. – 2023. – № 1 (147). – С. 5-11.
15. Кондаков, Н. И. Логический словарь-справочник [Текст] / Н. И. Кондаков [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: «Наука», 1975. – 720 с.
16. Кондратьева, М. Н. Сравнительная оценка и определение экономического потенциала региона [Текст] / М. Н. Кондратьева, Т. Н. Рогова, Е. В. Баландина // *Региональная экономика: теория и практика*. – 2017. – № 2 (437). – С. 266-281.
17. Костина, И. Б. Концепция способностей Аристотеля [Текст] / И. Б. Костина // *Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки*. – 2008. – № 10. – С. 112-117.
18. Ларионов, А. О. Оценка промышленного потенциала региона [Текст] / А. О. Ларионов // *Проблемы развития территории*. – 2015. – № 2 (76). – С. 45-61.
19. Райзберг, Б. А. Современный социоэкономический словарь [Текст] / Б. А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 629 с.
20. Реанович, Е. А. Смысловые значение понятия «Потенциал» [Текст] / Е. А. Реанович // *МНИЖ*. – 2012. – № 7-2 (7). – С. 14-15.

21. Сеиткулова, А. С. Теоретические основы экономического потенциала региона [Текст] / А. С. Сеиткулова, Э. Т. Каримов // Новый университет. Серия «Экономика и право». – 2016. – № 5 (63). – С. 43-47.
22. Словарь иностранных слов современного русского языка [Текст] / Сост. Т. В. Егорова. – М.: «Аделант», 2014. – 800 с.
23. Спешилова, Н. В. Концептуальные подходы к понятию регионального потенциала: сущность, содержание, классификационные признаки [Текст] / Н. В. Спешилова, П. О. Неседов // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. – 2024. – № 2. – С. 105-116.
24. Стреблянская, И. А. Генезис и определение экономической категории «потенциал предпринимательской структуры» [Текст] / И. А. Стреблянская // Вестник Института экономических исследований. – 2021. – № 1 (21). – С. 26-32.
25. Щербакова, Е. В. Иерархическая структура экономического потенциала региона [Текст] / Е. В. Щербакова // Регионология. – 2018. – № 3 (104). – С. 422-437.

Поступила в редакцию 29.11.2024 г.

CATEGORICAL AND CONCEPTUAL APPARATUS OF THE INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE REGION

A. Yu. Aliabieva

This paper analyzes the approaches of domestic and foreign researchers to defining the concept of «potential» not only as an interdisciplinary but also an economic category. Based on the introductory provisions of the formed theoretical base, it was revealed that the most voluminous concept that the scientific community operates with respect to a region is socio-economic potential. In determining its substantive content, special attention was paid to industrial potential, which, as it turned out, is not so widely popularized in economic literature. In addition, the article presents the author's interpretation of the category of «potential», and also provides definitions of the concepts of «industrial potential» at the level of a region (with clarification of its structural elements), industry, and enterprise.

Key words: potential; socio-economic potential; abilities; resources; opportunities; industrial potential; region; industry; enterprise.

Алябьева Анастасия Юрьевна

аспирант кафедры экономики предприятия

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

a.aliabjevaanastasya@yandex.com

+7-949-408-41-92

ORCID 0009-0009-7394-6810

Aliabieva Anastasiya

postgraduate student of the Department of Enterprise Economics

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»,
city Donetsk